

JOSÉ OSWALDO SOARES DE OLIVEIRA

PESQUISADOR MEMBRO DO NÚCLEO REGIONAL
DO VALE DO PARAIBA - DOCOMOMO - BRASIL,
COMO PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

A ESTÂNCIA MODERNA INTERNACIONAL: A EXPERIÊNCIA DO CPEU-FAUUSP EM CAMPOS DO JORDÃO - SP

RESUMO

Esse texto apresenta o trabalho do CPEU - FAUUSP, Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, realizado nos idos de 1958 à 1963 em Campos do Jordão, Sp. Aponta-se os antagonismos existentes entre as idéias do CPEU (tributárias do CIAM e do democracia cristã do Padre Lebrecht) e as propostas para transformar essa estância em centro turístico internacional. Destaca-se as contradições entre a previsão de expansão urbana ante ao ambiente dessa região da Mantiqueira, impróprio a concentração urbana. E, revela-se a dicotomia entre os diagnósticos e a fragilidade das intenções sociais diante da realidade de miséria social no município.¹

*Pesquisa apresentada pelo autor à disciplina
Os Processos de Planejamento e do Projeto
Urbano: Philip Gunn, FAUUSP, curso de
doutorado, 1992.*

INTRODUÇÃO

A primeira questão a destacar refere-se ao contexto e às condições propiciadoras do trabalho do CPEU em Campos do Jordão. O porquê da escolha dessa cidade? Quem foram os agentes fomentadores? Quais as expectativas dessa experiência? Quais foram as fontes mentoras, no âmbito intelectual e acadêmico? E, também, qual era o próprio contexto histórico daquela conjuntura?

Para se ter uma idéia, neste período do final dos anos cinquenta, Campos do Jordão era um pequeno município, com aproximadamente 10.721 habitantes no meio urbano, totalizando 16.665 munícipes com a população rural. Portanto, a escolha do município, certamente, se deve ao seu caráter singular e a sua representatividade, no conjunto das estâncias paulistas, com potenciais turísticos.

Uma política de incremento ao turismo foi, de fato, propulsionada pelo crescimento das classes médias brasileiras, assalariadas, em decorrência do parque industrial. As estâncias representavam uma possibilidade de lazer e, descanso aos trabalhadores

(terapias ocupacionais, semelhantes as práticas esportivas, então em voga). O governo paulista (início da gestão Jânio Quadros), gestava a idéia da indústria turística, buscava fomentar, desenvolver e absorver os fluxos turísticos no âmbito do próprio Estado, enquanto gerador de capitais; de meios adequados para a reposição das energias da força-de-trabalho; de impulso ao fluxo de atividades turísticas; da tributação e arrecadação de impostos; de geração de empregos; e, de entretenimentos para a população.

Hoje, nesta década de noventa, tal política já vingou, existindo uma rede de cidade turísticas servindo o Estado de São Paulo, independentemente de sua qualidade urbana e ambiental precária, além dos altos índices de miséria social, vide exemplo da própria cidade de Campos do Jordão e litoral norte paulista.

Planos: ALGUNS DADOS HISTÓRICOS

A escolha de Campos do Jordão estava, também, relacionada à outras particularidades de seu processo histórico. Desde fins do século XIX existiram

iniciativas para transformar as fazendas de Campos em áreas de tratamento, repouso, descanso e veraneio pelas elites. Esse processo envolveu importantes e eminentes personalidades da vida pública paulista e brasileira.

O médico e deputado Domingos Jaguaribe desde o final do século passado buscava criar uma estância sanitária e turística; esse projeto veio se concretizar através do médico higienista Emílio Ribas e também, mediante o papel do embaixador Macedo Soares, envolvido com negócios imobiliários. Jaguaribe, antigo proprietário das terras de Campos do Jordão, foi o seu primeiro ideólogo e divulgador na imprensa do Rio e São Paulo. E, Ribas, foi o empreendedor a catalisar os interesses presentes para viabilizar a construção da ferrovia ligando o município à estrada de ferro Central do Brasil (1910-1914), bem como para delinear o traçado da cidade, definindo as zonas senatoriais num extremo e, num outro, criando a Vila Sanitária para veraneio das elites.

Outras tentativas ocorreram em prol da organização do município, como a da criação da Prefeitura Sanitária, em 1926. Na época, esse ato veio associado as medidas administrativas e de ordenamento do

território. Inclusive, estabelecendo normas para regular a vida urbana. Essa mesma legislação foi comum para as estâncias de Campos do Jordão e Guarujá.

Posteriormente, nos idos de 1935-1937, novamente o governo estadual delineou os caminhos da estância. Para tanto, contratou o engenheiro Prestes Maia para coordenar os trabalhos de planejamento. Basicamente, este é o primeiro plano para a organização do macro e micros territórios do município, associado ao ordenamento econômico. Em suma, as proposições pressupunham a transformação da estância de tratamento de saúde à estância turística.

Os esforços em criar a estância turística de Campos do Jordão prosseguiram. Nos anos quarenta, Ademar de Barros, na condição de interventor no governo estadual, iniciou os melhoramentos previstos por Prestes Maia para a cidade. Os principais marcos foram o Grande Hotel de nível internacional e o próprio Palácio de Veraneio do Governo, além de avenidas e outras obras realizadas.

Portanto, antecedendo os estudos do CPEU, houve um considerável esforço em prol da organização e do planejamento do município. Nesse sentido,

o Plano Diretor do CPEU veio responder à uma expectativa histórica dos principais agentes produtores da cidade de Campos do Jordão.

Aqui, é necessário frisar, esses agentes eram tanto externos, como locais. Muitos vinculados ao governo estadual ou às companhias imobiliárias, como a “Cia. Melhoramentos de Campos do Jordão” e a “Cia. Brasileira de Colonização “. Dentre alguns nomes, destacam-se as seguintes famílias proprietárias no município: Simonsem, Macedo Soares, Adhemar de Barros e Jaguaribe.

No âmbito dessa localidade, emergiam os interesses das elites citadinas. De um lado, a necessidade psíquica de ver a cidade perder o estigma de “mal ... dita”, como, então, era conhecida. De outro, as expectativas associavam-se às intenções de gerar empreendimentos econômicos.

O turismo abrangia essas duas condições, permitindo catalisar as atenções e energias em prol de um projeto para viabilizar a estância de cura em estância turística. Praticamente, os senões presentes estavam identificados aos segmentos oriundos das atividades ligadas à área da saúde, fossem

médicos e servidores, fossem pacientes ou ex-pacientes, preocupados com o tratamento à tuberculose, função a qual a cidade vinha desempenhando desde final do século passado.

Este projeto turístico, aos poucos, foi ganhando corpo. Já, em 4 de março de 1951, criou-se o Centro de Planejamento Municipal ligados às elites externas e sobretudo aos empreendedores locais, especialmente tendo a frente o senhor Jaques Perroy, francês radicado na cidade com investimentos em hotelaria e serviços mobiliários e de lazer.

A seguinte passagem delinea o papel desse Centro Municipal e, praticamente, aponta as expectativas locais, alguns anos antes da implantação do Plano Diretor do CPEU: *A reunião esteve bastante concorrida, demonstrando o entusiasmo da opinião pública em torno do movimento de caráter municipalista pela emancipação econômica e social de Campos do Jordão, através da consecução de melhoramentos públicos que permitam um amplo incremento do turismo - fonte da qual deverão ser extraídos os recursos para a melhoria das condições de vida das classes menos favorecidas.*² [itálicos deste autor].

Gerar a economia turística e fomentar o mercado de mão-de-obra. Esta lógica de certo modo, possibilitava o consenso, inclusive dos segmentos oriundos da filantropia de assistência aos enfermos e “aos menos favorecidos”. Esse segmento era expressivo, a ponto da cidade tornar-se conhecida na sociedade e imprensa paulista, como “Altar Mór da Solidariedade Humana”.

Todavia, as mudanças requeriam planos prospectivos para ordenamento do município. Assim, para a direção do Centro de Planejamento Municipal era importante estabelecer metas, hierarquias e prioridades, seja no plano interno, seja no plano municipal, estadual e até nacional.

Para responder à estas expectativas desenvolveram-se gestões para a contratação do arquiteto Zenon Lotufo para atuar no ordenamento da estância. Na época, Lotufo era responsável pelo planejamento da cidade de Santos. A sua indicação também, era devido a sua atuação como ex-prefeito interino do município de Campos do Jordão, nos idos de 1946, durante três meses, e, ainda, em razão de sua dedicação como arquiteto no ramo imobiliário.

A relevância deste ato é tão significativa a ponto da solenidade de contratação de Lotufo ter ocorrida no recinto da Câmara Municipal já no ano de 1952 e com a presença, dentre outros, do presidente do IAB-SP, Instituto dos Arquitetos do Brasil, seção São Paulo, Eduardo Knesse de Mello.

Certamente, na historiografia referente ao planejamento no Brasil, é difícil encontrar um movimento análogo, a nível local, de município com porte afim ao de Campos, no qual as elites tenham se antecipado às organizações nacionais, como viria a ocorrer com a formação dos aparatos estatais nos anos cinquenta.

Se, de um lado, houve a intenção do governo estadual em fomentar o turismo e, por extensão, o planejamento e a produção de estâncias turísticas. De outro, a escolha de Campos do Jordão para a experiência pioneira do CPEU, deu-se em partes devido às articulações locais, gestadas entre suas elites e segmentos das esferas de poder estatal do planejamento. O veraneio das elites paulistas na cidade contribuiu para tal acontecimento.

Também, é necessário apontar outras condições propiciadoras. O próprio arquiteto Zenon Lotufo estava

ligado a FAUUSP, como docente, na época. Em 1952, havia faltado recursos para a realização dos planos do Centro Municipal; mas, em 1958, o quadro era totalmente favorável, no âmbito da própria FAUUSP, devido a direção de Anhaia Melo, como também da própria Universidade de São Paulo, sob a reitoria de Ulhoa Cintra, além dos interesses afins no plano estadual, especialmente, no governo Carvalho Pinto.

Neste contexto, se insere o trabalho do CPEU-FAUUSP, como uma articulação de vários interesses mútuos. Nesse sentido, a tarefa de transformação da estância de cura em estância turística, recebeu efusivos cumprimentos da imprensa:

O Plano Diretor da Estância
Joaquim Corrêa Cintra

Finalmente, a execução do Plano Diretor de Campos do Jordão entra na sua fase prática, após vários anos de marchas e contra marchas, desde quando foi lançada a idéia de sua realização. Instalada a Comissão do Plano Diretor em sessão pública, no recinto da Câmara Municipal desta cidade, no dia 8 corrente, o povo jordanense não tem mais dúvidas sobre a rápida concretização dessa medida no mais elevado

interêsse para a comunidade. Os trabalhos estão sob a competente direção do engenheiro [arquiteto] Zenon Lotufo, técnico de renome ...

O primeiro movimento visando a criar condições para a elaboração do Plano Diretor, foi realizado no dia 19 de julho de 1952...o que foi conseguido com a inclusão do mesmo nos chamados planos de obras do Estado que, por força de dispositivo constitucional, aplicam nas Estâncias, anualmente, quantia pelo menos igual à da arrecadação de impostos.

Campos do Jordão está de parabéns. É uma das primeiras Estâncias paulistas, senão brasileiras, a ter o seu plano diretor.

Toda uma equipe estará dentro de poucos dias desenvolvendo intensa atividade. Um grupo especializado fará pesquisas sobre condições sociais e econômicas e organizará o cadastro imobiliário da Estância. Depois, o levantamento aerofotogramétrico, seguindo-se a feitura do conjunto de mapas e plantas com os devidos traçados de ruas e outros logradouros, indicando, racionalmente, a localização dos futuros núcleos residenciais, comerciais, industriais,

hospitalares, escolares e outros que forem apontados pelo prévio estudo das possibilidades do nosso desenvolvimento.

Serão levadas em consideração as futuras vias de comunicação da Estância, como sejam as estradas de Pindamonhangaba e Itajubá, bem como o aeroporto. O ribeirão Capivari e os seus pequenos tributários merecerão estudo especial para retificação, canalização e aproveitamento, no conjunto de fatores estéticos e urbanísticos. Completará o plano, fazendo parte integrante do mesmo, uma legislação tecnicamente orientada, de modo a quem nenhuma solução de continuidade administrativa venha a prejudicar a sua observância.

O plano diretor, que será executado dentro de rígidos princípios técnicos, no que tange à sua orientação básica, atenderá totalmente aos anseios da população jordanense que está representada na Comissão do Plano pelo Prefeito, pelo Srs. Vereadores e pelos representantes das associações e entidades locais. Ele não virá trazer dificuldades para ninguém, antes, pelo contrário, o plano constituirá um roteiro seguro que orientará o crescimento da cidade, evitando os enormes prejuízos que se verificam nos lugares

133

onde a falta de visão dos responsáveis pelos negócios públicos, omitem essa providência preliminar.

As gerações futuras serão gratas a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, colaborarem decididamente para a elaboração e aplicação do plano diretor de nossa Estância, que está fadada a um destino grandioso no concêrto da Nação.³

O trecho acima, traz uma visão geral, tanto das expectativas locais no tocante ao planejamento, como do próprio trabalho em vias de ser realizado pelo arquiteto Lotufo e equipe do CPEU, concretizando as aspirações do Centro Municipal. O próprio redator, como um dos agentes importantes na dinâmica da cidade, expôs a sintonia entre as elites locais e os técnicos de planejamento. Ambos, acreditando na eficiência do planejamento em conter o caos e ordenar a cidade.

As IDÉIAS. OS FUNDAMENTOS E O CONTEXTO HISTÓRICO DO PLANO DIRETOR DO CPEU

Através do discurso da equipe do Plano Diretor é possível aprofundar e recompor alguns aspectos

fundamentais, orientadores e balizadores dessa experiência. Num dos artigos sobre o Plano Diretor, publicado na imprensa local e assinado pela Comissão Técnica responsável, tem-se as seguintes considerações:

A filosofia do Plano Diretor

Longe vão os tempos em que os grupos sociais, formados de poucos elementos, apresentavam unidade, harmonia e equilíbrio. Dentro do seio da própria família, processavam-se todas as funções necessárias à subsistência: plantação, criação, fiação, educação, etc. O comércio se realizava pela troca de produtos.

Com o enriquecimento progressivo da cultura, houve, porém, a necessidade de especialização, que se estendeu a todos os setores. Os agrupamentos humanos avolumaram-se e, conseqüentemente, foram se fragmentando em organismos autônomos. Essa quebra de unidade atingiu as várias atividades humanas. A visão do todo cedeu lugar à das partes, foram esquecidas as relações de causalidade. Os valores humanos e espirituais foram sobrepujados pela técnica.

Em face de tal situação, o planejamento de um município

necessita ser e é, realmente, uma filosofia que restabelece a hierarquia de valores, recolocando a espiritualidade humana em primeiro plano, subordinando os fins relativos aos absolutos.

Dentro do planejamento, traçados de ruas ou o projeto de um jardim, são elementos que só podem ser entendidos dentro do todo, sem que se perca de vista o elemento humano. Tal é a filosofia do plano diretor. E isto porque o espaço coletivo urbano-rural não é simples espaço geométrico, exigindo soluções de engenharia, mas espaço social, complexo, heterogêneo, sensível, vivo, palpitante, formado de uma multiplicidade de grupos primários e secundários, exigindo soluções humanas e sociais.

Comissão Técnica do Plano Diretor.⁴

Deixando de lado os comentários sobre a visão histórica da equipe do CPEU, cabe destacar a preocupação central da equipe: o universo cultural da civilização se fragmentou e especializou, levando as partes a se sobrepujarem ao todo e, assim, a técnica se sobrepor à espiritualidade.

O primeiro dilema presente nos fundamentos do

plano foi a dicotomia entre a relevância do saber-fazer técnico e prático e a crença no absoluto, nos quais se pautavam o discurso da equipe. Este antagonismo permeou toda a experiência do CPEU, entre crença e ação. Assim, é importante associá-lo às suas fontes e influências, pois esta fé, também, estava relacionada à certeza do progresso, da modernidade e do futuro, presente naquela conjuntura, no âmbito do país.

No plano das referências intelectuais e filosóficas, à equipe, sobressaiu a figura do Padre Lebre, conhecido por sua atuação em planejamento, visando melhorias sociais, a partir de gestões para as elites e ao Estado. De um lado, tem-se a busca de uma metodologia de pesquisa e de diagnósticos da realidade social e econômica, visando um rigor técnico de investigação; e, de outro lado, a filiação ao campo espiritual, na crença do divino, com rebatimentos políticos, expressos nas idéias da “democracia cristã” e na “paz social entre as classes”.

Por outro lado, têm-se, também, o próprio histórico específico à arquitetura e à urbanística modernas, sobretudo, retratados nos preceitos e doutrinas das Cartas do CIAM. A racionalidade, a funcionalidade,

a técnica e o planejamento poderiam ordenar a realidade, através de uma ação prospectiva, redimensionando os meios espaciais em funções distintas: habitar, trabalhar, recrear, circular... E no caso, além das teorias, o planejamento e construção de Brasília, expressavam por si, os novos marcos da modernidade.

A idéia do progresso esteve presente nesses trabalhos do CPEU. É, basicamente, a mesma idéia defendida pelo, então, Centro de Planejamento Municipal de Campo dos Jordão. Em tese, incrementar as atividades econômicas turísticas para os interesses das elites e gerar empregos para a mão-de-obra local. Portanto, a expectativa era de desencadear um processo civilizatório, no qual a população pudesse ser incorporada à essas atividades econômicas.

Esta colocação, também, assenta-se nas necessidades de contornar os impactos oriundos das próprias mudanças, ocorridas principalmente na esfera demográfica. O processo migratório da população da zona rural à zona urbana, requeria a intervenção, no sentido de controlá-lo e conter a desestruturação da economia agrária e dos efeitos deste fenômeno no plano urbano, como a concentração da pobreza.

O quadro histórico no qual emergiu o trabalho do CPEU é deveras complexo, pois ocorreu num momento de transição da sociedade brasileira. De certo modo, as contradições da economia estavam já presentes no município. Contudo, os antagonismos foram se acirrar nas décadas de setenta e oitenta, expondo a violência social, resultado do crescimento econômico espoliativo e da urbanização requerida.

Independentemente destas tendências, os trabalhos do CPEU expressavam uma expectativa de fé no futuro, na capacidade do planejamento dos homens - entenda-se técnicos qualificados e elites - em gestar este país, conciliando a modernidade e a paz social. Para tanto, incorporando as massas à esta modernidade no sonho de progresso futuro, protegida pelo Estado centralizado e pela dinâmica industrial do país.

Os fundamentos do plano diretor

A seguir destaca-se aspectos apresentados na defesa e nas propostas do Plano Diretor - P.D., nos quais explicitam-se os antagonismos vivenciados

e enfrentados pela equipe e os mecanismos utilizados para os solucionar:

Fundamentos do Plano Turismo

*Já é ponto pacífico, entre os estudiosos do turismo nacional e internacional, que Campos do Jordão se transformará num dos maiores centros turísticos do País, figurando como elemento vital no entrosamento de outros centros de atração como as estâncias sul-mineiras, o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.*⁵

Desde muito o Governo Estadual vem dispendendo enormes somas o aparelhamento não só desta, como das demais estâncias climáticas, hidro-minerais e balneárias do Estado. A construção de hotéis de turismo, de um modo geral, tem sido um dos recursos mais frequentemente utilizados na valorização dessas estâncias.

*Entretanto, soluções que possibilitem o desenvolvimento do turismo devem ser procuradas através do planejamento territorial. Estas soluções e a ordenação territorial em benefício também da população fixa do município, constituem os fundamentos do Plano Diretor para Campos do Jordão.*⁶

Neste fragmento destaca-se a inserção da cidade na rede turística internacional, ao lado da valorização do planejamento, como instrumento para incrementar esta economia. A seguir, ressalta-se a concepção utilizada pela equipe para viabilizar o plano. Após a exposição do plano, tem-se a seguinte defesa de sua aplicabilidade:

... se a programação das obras for feita atendendo-se a uma certa prioridade, atendendo as necessidades mais prementes e visando a recuperação do capital e consequente atração de capitais particulares estimulados pela possibilidade de bons investimentos.

*Durante dois ou três anos poderia aplicar importâncias mais significativas, tornando não só mais reduzido o custo dessas mesmas obras, como proporcionaria a Prefeitura, indireta e imediatamente, uma maior arrecadação.*⁷

A defesa acima revela de um lado, a necessidade do apoio estatal para viabilizar os planos e, de outro lado, a própria desconfiança nos procedimentos comuns a máquina governamental. Para tanto, argumentava dentro dessa lógica, pressupondo a intervenção escalonada e também, os dividendos econômicos com

a tributação a ser angariada. E mais, a necessidade desses investimentos estatais para atrair outros, da iniciativa privada.

Para tanto, a conjuntura era favorável, pois, no plano municipal existiam expectativas em prol do planejamento e, no plano estadual o governo já estava sob o comando de Carvalho Pinto, promotor da obra do Padre Lebrez. Assim, este discurso se apresentava coerente, sob o ponto de vista dos principais agentes decisórios na produção da estância.

As expectativas eram de melhorias das condições gerais de vida da população do município, incluindo os “menos favorecidos”. Porém, para a integração social e para o próprio incremento do turismo, necessitava-se de superar o estigma de “cidade maldita” e a associação de sua população com a tuberculose:

Nos hotéis de luxo existe uma certa preocupação em isolar os seus hóspedes da população local... A verdade é que este risco não passa de lenda, que precisa ser desmentida: os verdadeiros doentes ficam isolados nos sanatórios, de onde não podem sair, a menos que estejam numa fase de cura em que não ofereçam mais

*perigo. Este aspecto negativo da estância precisa ser anulado para que possa haver a integração melhor entre as populações fixa e flutuante. É função do Plano Diretor procurar orientar o desenvolvimento do município em busca da integração desejada.*⁸

Neste trecho, verifica-se o próprio discurso do Plano Diretor distorcendo a realidade no sentido de promovê-la por seu aspecto mais interessante: a economia turística. Na realidade, os doentes em Campos do Jordão jamais foram prisioneiros dos sanatórios, apesar dos esquemas de controles e de viverem numa situação de marginalidade social. Por isso mesmo, muitos abandonaram os sanatórios e organizaram casas em repúblicas, outros inclusive se casaram - obviamente, contrariando os preceitos das autoridades sanitárias. Independentemente, o perigo de contágio era reduzido: sobretudo devido ao avanço da medicina. Mas, a passagem acima, tem caráter ideológico, pois excluía os tuberculosos da cena urbana.

É possível indagar, então sobre a real preocupação social e cristã da equipe do CPEU ou ainda de suas possibilidades de efetivar algum trabalho no campo social - além de gerar empregos com a economia turística.

O desenrolar do plano do CPEU expõe estas contradições ideológicas. Basicamente, a pesquisa diagnóstica constatou um quadro de miséria social, significativo. Todavia, pouco se fez no sentido de proposituras para alterá-lo, de modo parcial ou substantivo. Um dos principais indicadores refere-se a área habitacional: a pesquisa constatou a existência de 1845 casas assim distribuídas:

<i>Tipo 1 - habitação precária</i>	<i>1042 casas 56,4 %</i>
<i>Tipo 2 - habitação popular</i>	<i>380 casas 20,5 %</i>
<i>Tipo 3 - habitação média</i>	<i>197 casas 10,6 %</i>
<i>Tipo 4 - habitação de luxo</i>	<i>47 casas 2,6%</i>
<i>Turismo - habitação de luxo</i>	<i>179 casas 9,7%</i>

*Tipo 1 - habitação precária: área de 30 m² ou menos, com três cômodos e banheiro fora, construção de madeira ou alvenaria, sem conservação, janelas e diversos materiais na cobertura.*⁹

Em geral, estas habitações precárias encontravam-se adensadas: *"...nota-se a existência de zonas mais densas em pequena área incrustada no Parque Sanatorial, em outra ao longo do ribeirão Abernêssia, e uma terceira em parte da Vila Jaguaribe."*¹⁰

É deveras curioso o eufemismo empregado pela equipe do CPEU em estas moradias como precárias, evitando o termo favela. Especialmente, porque este fato era conhecido inclusive na imprensa paulista, na qual circulavam notícias sobre a miséria dessa cidade e estimulava campanhas filantrópicas. Além do que, este termo, favela, vinha sendo empregado desde 1926, com o primeiro prefeito sanitário, o médico e coronel Oscar Barcelos.

O adensamento, a localização próxima ao sanatório (área identificada com o contágio de doença); os assentamentos nas imediações do ribeirão, a tipologia da habitação; a ausência de rede de água e esgoto (apenas 5% das edificações da cidade possuíam esgoto); enfim, este quadro deixava as elites cidadinas irridiadas ante a tamanha pobreza das áreas populares. Quadro impróprio ao turismo.

O termo favela e outros correlatos foram omitidos pela equipe de planejamento, evitando expressões que identificassem, claramente, um determinado segmento social marginalizado, espacialmente. Ao contrário, o esforço foi no sentido, de sublimar a realidade social. Para tanto, o termo Unidade de Vizinhança passou a ser referência para os agrupamentos sociais.

USO DA TERRA URBANA E RURAL

A análise do uso do solo expressa outros aspectos das contradições presentes no município e, por extensão, rebatidos na experiência e proposta do CPEU. No caso, estes antagonismos revelaram, tanto a incoerência entre discurso e prática, no que tange a melhoria das condições populares, como a limitação técnica da equipe em propor instrumentos de ocupação da terra adequados às melhorias sociais. O trecho a seguir expressaria a neutralidade das propostas:

Uso da terra

A determinação das áreas destinadas aos vários usos obedeceu às condições obtidas pela análise da pesquisa sócio-econômica e as previsões de desenvolvimento da estância. O planejamento territorial estabeleceu os seguintes usos:

Áreas residenciais: atendendo à característica da cidade, as zonas residenciais foram distribuídas em quatro tipos, quanto à densidade líquida residencial

(50, 140, 200 e 1000 pessoas por hectare); e em zona de habitação unifamiliar e multifamiliar (11)

O Plano Diretor rebateu as Unidades de Vizinhanças destinadas aos segmentos populares sobre as mesmas áreas já ocupadas, reiterando o local de suas moradias. Assim, as condições inóspitas destas moradias permaneceram, independente destas se localizarem em áreas úmidas, insalubres e com um desenho precário, no tocante ao acesso e a localização dos equipamentos.

Inexistiram propostas de organização de loteamentos populares ou Unidades de Vizinhanças concebidas neste intuito. Também, uma parcela da população habitava em terrenos de propriedade de terceiros, áreas clandestinas e, no entanto, tal constatação foi ignorada no diagnóstico social e, ainda, nas propostas. Por exemplo, não realizaram propostas de reurbanização ou de regularização de propriedade ou transferência de áreas, nem no caso das áreas de riscos.

Todavia, o discurso de compromisso - ou melhor, de preocupação social - apareceu várias vezes no Plano Diretor. A desestruturação da economia rural

foi negada enfaticamente, por outro lado, a idéia do cooperativismo era vista como positiva, para solucionar os problemas comuns no campo. As passagens a seguir ilustram tais colocações.

Essa atividade [agrícola] entretanto, decresceu enormemente nos últimos anos em consequência de excessiva valorização artificial dos terrenos rurais, pela onda de loteamentos que vem dilacerando a natureza e afastando sistematicamente o agricultor para terras de menor valor.¹²

E, posteriormente, referindo-se a expansão dos loteamentos, tem-se a seguinte citação:

Os proprietários de grandes áreas retalham as suas terras indiscriminadamente, sendo poucos os que consultam os interesses do município, desrespeitando mesmo leis existentes e, em muitos casos, vendendo lotes sem a prévia aprovação...

Estes loteamentos estão trazendo sérias dificuldades à zona rural, pois a pseudo valorização das terras faz com que antigos proprietários de terrenos essencialmente agrícolas ou pecuários acabem com o uso rural e dêem características urbanas às suas glebas.¹³

Paralelamente, se observa a referência positiva a idéia do cooperativismo, praticado no Bairro de Renópolis, povoado por colonos japoneses:

...com uma população de nível social já bem evoluído, que trabalha com idéias cooperativistas sempre que necessita de uma melhoria para o bairro...¹⁴

Estas anotações são interessantes, pois demonstram a preocupação do CPEU com a organização social - cooperativismo, como forma de convivência e de atuação para obtenção de melhorias. Talvez, existissem expectativas de associativismo nas proposituras referentes à Unidade de Vizinhança, ainda que não explícitas nos documentos do Plano Diretor; - no âmbito das zonas rurais foram propostos os Centros Cooperativos.

A identificação do processo especulativo, contudo, é deveras limitada. As propostas do CPEU buscavam conter o parcelamento da zona rural através da concentração urbana. Esta idéia está evidenciada junto aos aspectos valorizados pela equipe, como, por exemplo, o corredor comercial e residencial (blocos de apartamentos) ao longo da via principal, marginal ao Rio Capivari. Nessa faixa permitiu-se:

137

Uma das soluções encontradas foi a valorização, através de zoneamento, de extensa faixa ao longo do Rio Capivari, permitindo-se na mesma, e somente nela, a construção de edifícios de habitação unifamiliar, de qualquer número de pavimentos, respeitando apenas o coeficiente de utilização e ocupação dos lotes. Como era de se esperar, a simples aprovação do PD, em setembro de 1959, despertou o interesse de inúmeros incorporadores, para a possibilidade de renda que poderiam oferecer os edifícios de apartamentos em condomínio, até o início do mês de julho passado, cêrca de 10 edifícios tinham sido lançados, todos dentro das normas estabelecidas pelo Plano Piloto, e com grande sucesso nas vendas...

A organização da faixa reservada para este tipo de construção, nos moldes estabelecido pelo PD virá, certamente, dar um novo impulso ao turismo de Campos do Jordão.¹⁵

As idéias estéticas referentes à cidade moderna eram enfatizadas, independentemente de suas relações com o processo especulativo imobiliário e, portanto, espoliativo. O caráter social de acesso ao solo foi renegado a um segundo plano. Emergem destas

observações e dúvidas quanto as intenções sociais da equipe e também, quanto a sua efetiva preocupação em regular o mercado imobiliário, em prol da maioria da população. Sobressaiu uma ordem estética, uma imagem de cidade planejada, na qual o campo-agrícola adornasse um cenário de fundo a cidade urbana moderna.

De fato, o desdobramento do solo urbano, via multiplicação dos terrenos, através dos edifícios de apartamentos, em nada contribuíram para reverter o processo especulativo no campo e muito menos na cidade. Dos anos sessenta para os setenta a zona rural do município, praticamente, se esvaziou com migrações internas. Também, a partir deste período foi se acentuando a migração regional à cidade, com essas populações se fixando nos assentamentos populares já existentes, adensando, então, essas favelas.

Uma leitura possível do PD, pode ser relacionada ao desejo implícito, desta equipe, em conter a pobreza da população no próprio campo-agrícolo, reservando a cidade para os novos segmentos urbanos, assalariados e com rendimentos para investir no lazer. A permissão para a construção de apartamentos

pequenos (50 m²), bem como, o incentivo a criação de colônias de férias dos trabalhadores, ilustram tal hipótese.

PLANO E O TERRITÓRIO DESENHADO

Inicialmente, cabe destacar alguns aspectos referentes ao desenvolvimento do plano, no tocante a sua elaboração técnica e seus desdobramentos no plano do desenho do território. De antemão, esta leitura visa confirmar as análises anteriores. Todavia, a sua constatação é importante para a história e a crítica do planejamento vigente.

A experiência em Campos do Jordão representou para o CPEU a oportunidade de testar suas formulações acadêmicas, praticamente, pela primeira vez. Uma das expectativas presentes era de desenvolver um plano, calcado em pesquisas de apoio, em diversos campos de saber. A investigação levantou informações quanto a:

1. Quadro geral do município

- *a situação geográfica;*
- *sítio urbano;*
- *relevo, hidrografia, geologia e clima; população, demografia;*
- *formação administrativa e judiciária.*

2. Atividades econômicas.

- *Agricultura;*
- *indústria e artesanato;*
- *comércio.*

3. Rede de comunicação

- *ferrovias;*
- *rodovias;*
- *outros meios.*

4. Os equipamentos básicos

- *água, esgoto, energia elétrica;*
- *telefonia;*
- *pavimentação e iluminação pública;*
- *águas pluviais;*
- *coleta de lixo e limpeza pública.*

5. Equipamentos sociais e administrativos

- *escolas;*

- *sanitário e assistencial;*

- *esportivo, recreativo e cultural;*
- *religiosos;*
- *administrativos;*
- *turísticos.*

6. As funções

- *localização e influência do município;*
- *expansão – loteamentos.*

7. As habitações

- *Densidade;*
- *tipologia.*

8. Espaços livres

- *área verde;*
- *fundos do vale¹⁶.*

Estes dados foram levantados através de uma equipe técnica com a Prefeitura e por membros do CPEU (sem referências a seus nomes no Plano Diretor). Na ocasião, durante treze dias, quatro profissionais visitantes desenvolveram os trabalhos apoiados pelo corpo técnico local e membros das elites jordanenses.

O conjunto destes subsídios é deveras significativo para a época, haja visto os dados mencionados ao setor habitacional. (Documentos arquivados na FAU-Maranhão). Contudo, a relação diagnósticos e propostas deixou hiatos consideráveis. Os planos não traduziram as necessárias transformações em mudanças para a sociedade, como um todo, e nem mesmo no plano da preservação ambiental, sobretudo considerando tratar-se de uma estância. Aliás, esta dicotomia entre diagnósticos e planos vem sendo comum na história do planejamento no Brasil.

Por exemplo, os dados e considerações levantados sobre o clima de Campos do Jordão são deveras relevantes. Mas, a sua relação com o meio urbano em expansão ficou prejudicada, pois não foi estabelecida a sua análise. As notas seguintes evidenciam esta colocação:

O clima de Campos do Jordão ora ainda há pouco tempo (José Setzer, 1946) classificado como mesotérmico com verões brandos e sem estação seca (Cfb, segundo Koppen).

Entretanto, a grande diminuição da cobertura vegetal da região, notadamente na encosta entre

Monteiro Lobato e Campos do Jordão, que fôra revestida inteiramente de matas e que hoje representa cerca de 90% de campos, tem sido responsável pela modificação do clima no sentido correspondente, isto é, para o clima mesotérmico com verões brandos e estação chuvosa no verão (Cwb, segundo Koppen). Este tipo climático foi subindo aos poucos a encosta da Mantiqueira, acabando por dominar inteiramente toda a região. Tal alteração prejudicial à agricultura, é sem dúvida muito desejável nas zonas senatoriais onde o clima sêco e frio se faz necessário.¹⁷

Nesta citação, a identificação da mudança climática, sobretudo, referente às chuvas de verões em relação ao sítio urbano, ficou sem ter a devida analogia. As chuvas intensas de verões geravam problemas de erosão nas encostas e os assoreamentos dos rios. Porém, as chuvas de verões foram se acentuando, ano-ano, num processo correspondente a escassez da mata protetora da região. Por sua vez, as favelas, em sua maioria estavam situadas em áreas desvalorizadas, acidentadas, íngremes, ou às margens de córregos, - portanto, sofrendo maior impacto das chuvas de verões.

No caso, esta relação clima/assentamento ficou prejudicada no tocante as propostas compatíveis ao diagnóstico. Nos idos de setenta, o problema se agravou, inclusive com os deslizamentos de áreas populares em 1972. Nos anos oitenta, houve o acirramento das erosões e os deslizamentos de barracos se sucederam a cada ano. A cada verão, dezenas de barracos descem o morro.

As análises e proposituras da equipe do CPEU poderiam ter atenuado esta tendência de ocupação. Tal óptica, certamente, “acomodaria” as contradições sociais, mas, seria coerente com as idéias de melhorias sociais e com os princípios da democracia-cristã. Entretanto, o próprio CPEU, em boletim de número 13, expressava os limites desta intervenção:

Nos trabalhos práticos do CPEU, nenhum projeto importante de zona habitacional foi ensejado, mas apenas diretrizes de organização das áreas destinadas à habitação, quanto às vias, usos, densidades, parcelamento imobiliário e distribuição das construções. Não há ainda instrumentos efetivos de mobilização de recursos oficiais e particulares para a implantação de importantes projetos de renovação urbana e desfavelamento. Isto tem sido sempre um fator de atraso no progresso neste campo.¹⁸

Na realidade, a equipe do CPEU trabalhou distante da dinâmica sócio-econômica e cultural da população do município. Se, de um lado, captou os interesses das elites, de outro, pouco correspondeu às necessidades sociais. Pode-se observar mais uma expectativa da equipe em criar uma imagem símbolo à estância e, assim, catalisar o projeto de transformar a cidade para a função turística, de âmbito internacional, como identificaram e desejavam.

A compreensão dos mecanismos afins a produção do território e do meio construído, ficou prejudicada. Isto revela limites referentes às próprias orientações e instrumentos utilizados para o Plano Diretor, bem como, aos próprios valores e fontes mentoras, e ao contexto da época.

Por exemplo, a noção de “população” apresentava-se como algo muito difuso, distante do cotidiano dos técnicos - independentemente de suas vontades em ampará-la. Num artigo presente no Boletim 18 do CPEU, sobre a participação comunitária no planejamento, tem-se as seguintes passagens:

O Centro emprestava, no início de suas atividades, grande valor, como parte da metodologia adotada

para o planejamento municipal, organização comunitário, visando a participação da população na própria elaboração e aplicação dos planos.¹⁹

A metodologia do CPEU previa três instâncias de participação local: Comissão Municipal do Plano Diretor, formada por representantes da cidade - qualificados - em geral, membros de entidades civis; Comissão técnica do Plano Diretor, composta por técnicos e profissionais de diversos campos de conhecimentos; e, ainda, Escritório Técnico de Planejamento, formado por quadros da prefeitura local.

Esta proposição encontrava-se na experiência de Campos do Jordão, basicamente, são as elites locais dos setores públicos e privados, coordenadas por técnicos do CPEU, através de reuniões públicas e educativas. A população, a "comunidade", estaria representada por estes agentes.

A distância entre mentores do plano, elites locais e, principalmente, dos operadores dos planos com a população, *contribuiu para o resultado do trabalho expressar muito mais uma imagem estética promotora da modernidade do gestar acesso sociais à modernidade. [O discurso corrobora esta hipótese deste autor].*

O Plano Diretor de Campos do Jordão

A Cidade Moderna

A cidade moderna é uma organização complexa, dinâmica, instável. Ela muda de caráter de aspecto. Tal como um organismo animal, ela nasce, cresce, vive e morre. Morre quando pára de evoluir morre quando perde a razão de sua existência.

L'univers dure. Plus approfondirons la nature du temps plus nous comprendrons que durée signifie invention, création de formes. élaboration continue de l'absolument nouveau.

Mas essa dinâmica, essa evolução, que lhe empresta esses caracteres é o homem, fator único de sua existência.

Em última análise do que se constitui a cidade, se não de organizações espaciais relacionadas entre si pela própria continuidade espacial? Esta recebe diversos nomes, tais como ruas, avenidas praças, largos, áreas abertas, parques etc., de acordo com suas funções. Mas não são todavia, estritamente relacionadas às funções humanas? Tanto o espaço

interno de uma organização como o externo, não deverão ser concebidos tendo em vista o seu uso pelo homem? Mesmo as áreas criadas para a valorização de um edifício não são proporcionadas na base do sentimento humano, ou para estabelecer pontos de vista onde possam ser apreciadas pelo homem.

Nas vias formam, os edifícios são organizações espaciais construídos para o homem habitar, trabalhar, instruir-se divertir-se...

Todo êsse extraordinário complexo tem como finalidade única o homem. Todo êsse tremendo esforço deveria ser dirigido no sentido de proporcionar-lhe a alegria de viver e de satisfazer as aspirações e necessidades primordiais.

Por isso mesmo, o espaço não poderá jamais ser concebido, tomando simplesmente o homem como seu modulador.

Para que a organização espacial se complete, deve necessariamente ser projetada para satisfazer o homem espírito. O espaço exato ou fisiológico permite a vida vegetativa. Para satisfazer o espírito, permanece somente o espaço psicológico, previsto em função

da natureza humana da sua criação à imagem e semelhança de Deus.

Comissão Técnica do Plano Diretor [itálicos deste autor]²⁰

Neste artigo, é possível identificar as crenças nas doutrinas do CIAM, como também, o humanismo da democracia-cristã e os ensinamentos do padre Le-bret. Um híbrido de homem e espírito moduladores!

DESENHO

Em termos de proposituras à cidade, este discurso se desdobrou assim:

1. Fundamentos do plano

- turismo;
- Comércio e artesanato e fruticultura.

2. Composição do plano

- zona rural;
- zona urbana;
- sistemas de vias;

- *usos da terra;*
- *espaços verdes;*
- *setorização;*
- *terminais;*
- *considerações finais.*

3. Legislação

- *lei do plano diretor;*
- *lei referente ao código de obras.²¹*

O plano em sua formulação buscou enfatizar as peculiaridades e distinções entre campo e cidade. Ao campo ficou reservada as atividades agrícolas, a proteção da paisagem e, em caso especial, áreas para atividades turísticas.

No plano urbano, propôs-se, especialmente, a setorização da cidade, através do “sistema de vias”, “programação do uso da terra” e criação de “espaços verdes”.

A concepção esteve pautada na especialização das atividades, visando o controle espacial destas, seja no âmbito privado ou público. Praticamente, limitou-se o perímetro urbano, visando frear o loteamento prematuro do campo e, ao mesmo tempo, buscou-se

ordenar, hierarquizar e priorizar os investimentos em decorrência das orientações urbanísticas.

A estruturação da proposta apoiou-se na constituição de dez setores de Unidades Vizinhanças, definidas por densidades, via a relação de 50, 140, 200 e 1000 pessoas/hectares. Este desenho, em tese, facilitaria o dimensionamento dos equipamentos e serviços públicos necessários. Estas unidades foram criadas apoiadas em núcleos polarizadores, com funções de agregar os serviços, os comércios, e os equipamentos públicos.

A outra área habitacional foi proposta ao longo do principal corredor viário, ligando os três núcleos populacionais de Campos do Jordão: Abernédia, Jaguaribe e Capivari. Nesse setor, propôs-se áreas para a construção de edifícios independentes de escala vertical, somente respeitando a densidade prevista e o código de obras.

Nos centros dos núcleos da cidade Abernédia, Jaguaribe e Capivan, e, ainda, ao longo do corredor de ligação desses bairros foi permitida a localização de comércio aos rés-do-chão dos edifícios residenciais.

Dentro do perímetro urbano, ainda, previu-se os espaços verdes, em proporção de 20% entre matas nativas e áreas projetadas para o lazer ativo e contemplativo. Além destes, uma pequena área foi reservada às indústrias e manufaturas, - no núcleo de Abernédia, a vila popular.

E, como espaço de exceção, área segregada, delimitou-se a zona senatorial, onde estavam presentes os alojamentos e equipamentos para tratamento da tuberculose. No caso, entremeando, definindo-os diversos setores, projetou-se a rede viária, constituída de: vias-parques; vias-principais; rios e ribeirões canalizados e lagos. Respectivamente, atrelados aos terminais ferroviário, rodoviário e aeroviário (então, previstos).

O desenho do município de Campos do Jordão, por fim, traduziu as aspirações das elites locais, enquanto imagem requerida. Por outro lado, certamente, refletiu os anseios da equipe do CPEU. A arquitetura produzida neste período, acompanhou em linhas gerais, o desenho da cidade moderna. Pode-se discutir a sua qualidade, porém, é totalmente diversa da pós-moderna em cena.

Pode-se pressupor diversos obstáculos para a viabilização de um plano diretor. Mas, este, em tese, conseguiu catalisar as aspirações presentes dos agentes decisores da produção da cidade. Praticamente, o plano foi elaborado e gestado em administrações distintas, no plano estadual e municipal.

A equipe do CPEU acreditava realmente na capacidade do planejamento em ordenar o município. A intenção de se estabelecer o controle do desenho da cidade, via planejamento, inclusive fez parte do arcabouço legal. É interessante observar a institucionalização de alguns instrumentos importantes para tal fato. Por exemplo, o loteamento para ser aprovado, necessitava de receber o aval do órgão técnico local, para a bem do interesse público, definir as vias principais e a área institucional. E isto, nos fins dos anos cinquenta e início dos anos sessenta. Inclusive, antes, das exigências do SERFHAU para as municipalidades adotarem o planejamento.

Neste caso, os instrumentos respondiam, ao menos em partes, às expectativas da equipe do CPEU, no que tange à manutenção de um desenho do município. Assim, surge a indagação do por que tais instrumentos se restringiram aos aspectos formais, sem

responder às condições de acesso social ao solo?

Esta limitação do Plano Diretor contribuiu para o acirramento das crises sociais. A partir dos anos setenta, as favelas emergiram à cena urbana, rasgando o manto vegetal que as camuflava. A imagem requirida e preservada foi sendo abalada e degradando a paisagem local, a ponto de nessa década setenta, outros planos terem sido elaborados: em 1972, pelo Escritório Técnico de Planejamento - ETEPLA, da municipalidade; e, entre 1975 e 1978 pelas equipes de Jorge Wilhein e Rosa Kliass, visando a melhoria da paisagem.

Na realidade, a ausência de uma visão crítica sobre a produção do meio construído e suas relações sociais e ambientais, levou a equipe do CPEU a enfatizar “o urbano”, prevendo sua expansão intensiva ao longo do corredor central formados pelos três núcleos urbanos. Simplesmente, esse ambiente serrano era e é impróprio às grandes concentrações urbanas e, especialmente, aos adensamentos sociais sejam os das favelas, sejam os dos prédios de apartamentos verticais.

Conclusão

As propostas do Plano Diretor, de fato, criaram uma imagem símbolo da estância moderna internacional, servindo de referência para a sua promoção turística e, parcialmente, até para a sua construção; e, mais, reverteu o seu processo histórico como centro terapêutico de doenças pulmonares contagiosas. Contudo, o desenho da estância, por sua vez, definiu o uso do solo de modo desvinculado de uma, efetiva, preocupação social, de acesso popular à terra urbana. e também, deslocado de uma analogia com os processos de mutações ambientais. comuns à Serra da Mantiqueira.

Referências Bibliográficas

1 vide, OLIVEIRA, José Oswaldo Soares de. A Quem Interessa a Urbanização Clandestina ? São Carlos. EESC-USP. 1991 - Dissertação de mestrado - esp.: 1a parte; O Planejamento das Cidades Modelos: Sanitária e Turística; Considerações Analíticas; e, Conclusões.

2 Jornal A Cidade de Campos do Jordão. 11.3.1951

3 CINTRA, Joaquim Corrêa, in Jornal Fôlha de Campos do Jordão: 17.8.1958. p. 4

4 Comissão Técnica do Plano Diretor de Campos do Jordão in, Jornal Fôlha de Campos do Jordão: 09.11.1958. p. 4

5 Plano Diretor de Campos do Jordão. São Paulo. CPEU- FAUUSP. 1960. p.

6 idem, p. 28

7 idem , p 35

8 idem, p. 3

9 idem, p. 27

10 idem, p. 26

11 idem, p. 32-3

12 idem, p. 12

13 idem, p. 25-6

14 idem, p. 13

15 idem, 28

16 idem, vide sumário

17 idem, p. 6

18 Boletim 13. SP. CPEU - FAUUSP. 1967. p 1 (Pref. NOGUEIRA, Brenno Cyrino)

19 Boletim 18. SP. CPEU - FAUUSP. p. 3 (org. NOGUEIRA, Brenno Cyrino)

20 Jornal Fôlha de Campos do Jordão. 18.01.1959

21 idem